

Grazen onder fotovoltaïsche panelen

Het gebruik van weiden onder fotovoltaïsche panelen

www.af4eu.eu

Schaduw in de weilanden onder fotovoltaïsche panelen, Agrogestiona boerderij, Granada

De Agrogestiona-boerderij baseert zijn agroforestry-model op het gebruik van verschillende complementaire hulpbronnen, door middel van schapen. Afhankelijk van de tijd van het jaar variëren deze bronnen van een perceel met amandelbomen, stoppels van granen, mediterraan kreupelhout tot de vegetatiebedekking van deze fotovoltaïsche boerderij in de Altiplano-regio van Granada. In deze samenvatting zullen we ons concentreren op het beheer van de fotovoltaïsche installatie, omdat deze activiteit winstgevendheid oplevert en het herstel van het hele agroforestry-systeem mogelijk maakt, in tijden van het jaar met een lagere weideproductie. Het holistische weidebeheer op deze boerderij levert tal van voordelen op, zoals een betere bodemgezondheid, minder erosie, meer biodiversiteit en organisch materiaal, en een geleidelijke toename van het aantal eenjarige soorten die het weiland koloniseren. Het bereiken van deze doelstellingen in dit systeem, waar grondbewerking wordt bepaald door het verkrijgen van fotovoltaïsche energie, is een uitdaging waarin de rol van de schapen fundamenteel is. De dieren profiteren van de schaduw die de panelen bieden tijdens hun verblijf, in een regio met een van de hoogste zonneshijniveaus van het Iberisch schiereiland, met een gemiddelde jaarlijkse regenval van minder dan 300 mm. De vochtigheid die onder de panelen wordt gegenereerd, door de frequente mist die het gebied van Granada Altiplano bedekt, is van onschatbare waarde waardoor gras kan groeien waar water condenseert. De fotovoltaïsche panelen fungeren als een condensatieoppervlak, waardoor samen met de schaduw bijna het hele jaar door gras kan groeien op de stroken land die door de constructies worden bedekt. Op deze manier profiteert niet alleen de kudde van het gras dat onder de panelen groeit, maar profiteert het energiebedrijf ook van de controle van het gras door de schapen, omdat holistisch weidebeheer ervoor zorgt dat de grond een groot deel van het jaar bedekt is met vegetatie. Dit is van groot belang vanuit het oogpunt van het rendement van de zonnepanelen, aangezien de kale grond in zo'n droog gebied leidt tot een grote hoeveelheid stof die zich op de panelen afzet en hoge arbeids- en waterkosten voor het schoonmaken met zich meebrengt. Het gebruik van begrazing onder de panelen vermijdt de kosten van herbiciden of mechanisch wieden die nodig zouden zijn voor het juiste onderhoud van het dak en de werking van de panelen.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.